

**BIOLOGIYADAN O'QUVCHILARNING MUSTAQIL ISHLARINI
AXBOROT RESURLARI VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISH
METODIKASI**

Ollaberganova Muxayyo

Xorazm viloyat Tuproqqal'a tuman 2- maktab biologiya fani o'qituvchisi

Annatsiya: Mazkur maqola biologiyani o'qitishning umumiy masalalari, biologik ta'lim mazmunining tarkibiy qismlari va ularni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirish usullari, ta'lim mazmuni, vositalari, metodlari va shakllarining uzviyligi, o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish, biologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish yo'llari ishlab chiqilgan. Biologiyani o'qitishda o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish, boshqarish va faollashtirish, tabaqalashtirilgan ta'lim, mustaqil va ijodiy izlanishlarni tashkil etish, bilim oluvchilarning ijodiy qobiliyatlari va mustaqilligini oshirish yo'llari mualliflarning diqqat markazida bo'lgan.

Kalit so'zlar: O'quv topshiriqlari, ta'lim texnologiyasi, ma'naviy-axloqiy fazilatlar, krossvordlar.

Kirish: Ushbu maqola yaratishda respublikamizda qabul qilingan «Uzluksiz ta'lim tizimi uchun o'quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratish Konsepsiyasi»ga asoslanildi. Jumladan, metodik qo'llanma o'quv qo'llanmalarining bir turi ekanligini hisobga olgan holda umumiy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi o'quv adabiyotlariga qo'yiladigan o'ziga xos talablarga amal qilindi. O'quv-metodik qo'llanmada biologik ta'lim jarayonida hamkorlik pedagogikasiga asoslanish, har

bir darsda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, o‘quvchilarda mustaqil va ijodiy fikrlashni rivojlantirish, ularda ma’naviy-axloqiy fazilatlar, vatanparvarlik va milliy g‘ururni shakllantirish, o‘quvchilarni Ona-Vatan va mustaqillik prinsiplariga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, hamda tabiatga ongli munosabatni tarkib toptirish masalalariga e’tibor qaratildi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma ikki qismdan iborat bo‘lib, birinchi qismida o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida biologiyani o‘qitishning umumiy masalalari, ikkinchi qismida biologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish yo‘llari yoritilgan.

Asosiy qism: O‘quv topshiriqlarini individual bajarish jarayonida o‘quvchilarning aqliy faoliyati jalb etiladi va o‘quvchilarning mustaqil ishlarini axborot resurlari vositasida takomillashtirish metodikasi.

o‘z bilimi, kuchi va qobiliyatiga bo‘lgan ishonch ortadi va har bir shaxs o‘z imkoniyati darajasida rivojlanadi. Shu tarzda tashkil etilgan bilish faoliyati orqali vaqtdan unumli foydalaniladi, samaradorlik ortadi. Modulli ta’lim texnologiyasi, hamkorlikda o‘qitishning metodlaridan foydalanib, tashkil etilgan darslarda o‘quvchilarning bilish faoliyati individual tarzda tashkil etiladi. O‘quvchilarga ta’lim — tarbiya berishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta’lim tizimida pedagogik faoliyat ko‘rsatayotgan har bir o‘qituvchining diqqat markazida bo‘lmog‘i lozim. Darsda o‘rganiladigan mavzuning mazmunini e’tiborga olgan holda darsda o‘quvchilarning kichik guruhlarda mustaqil ishlashi, debatlar tashkil etish, aqliy hujum, didaktik o‘yinlar, taqdimot, o‘z-o‘zini baholash, tashrif kabilardan foydalanish, masala va mashqlar yechishni yo‘lga qo‘yish dolzarb hisoblanadi.

Biologiyani o‘qitishda o‘quvchilarning bilish faoliyatini individual tarzda tashkil etish asosan dars bilan birgalikda darsdan va sinfdan tashqari ishlarda ham foydalaniladi. Masalan, o‘quvchilarning uy vazifasini bajarishida ularga tavofutlab

yondoshish imkoniyatlari mavjud. O‘quvchilarga muayyan mavzular bo‘yicha krossvordlar tuzish, kuzatish va tajribalar o‘tkazish, ma’ruza va referatlar, turli mavzularda o‘tkaziladigan tanlovlar uchun materiallar tayyorlash shular jumlasidandir. O‘quvchilarning bilish faoliyati kichik guruhlarda tashkil etilganda guruhdagi har bir o‘quvchi iqtidori, qiziqishi, bilim saviyasi, bilimlarni o‘zlashtirish darajasini aniqlash, o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlik, o‘quv muloqoti, bahsi, munozara, o‘zaro yordamni amalga oshirish ko‘zda tutiladi. Biologiya o‘qitishda hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining barcha metodlaridan, modulli ta’lim texnologiyasining o‘quvchilarning kichik guruhlarda ishlashiga mo‘ljallangan modul dasturlaridan foydalanish shular jumlasiga kiradi. Biologiya darslarida o‘quvchilarning bilish faoliyati yalpi o‘qitishni individual va kichik guruhlarda ishlash shakllari bilan uyg‘unlashtirilganda juda yuqori o‘quvchilarning mustaqil ishlarini axborot resurlari vositasida takomillashtirish metodikasi samara beradi. Hamkorlikda o‘qitishning kichik guruhlarda o‘qitish metodida yalpi o‘qitish kichik guruhlar bilan, «arra» metodida esa, o‘quvchilarni avval individual tarzda, so‘ngra kichik guruhlarda o‘qitish uyg‘unlashtirildi.

Xulosa: «Hozirgi vaqtda eng muhim, eng dolzarb vazifamiz — jamiyatimiz a’zolarini, avvalambor, voyaga etib kelayotgan yosh avlodni kamol toptirish, ularning qalbida milliy g‘oya, milliy mafkura, o‘z Vataniga mehr-sadoqat tuyg‘usini uyg‘otish, o‘zligini anglash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdan iboratdir »

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. G'ofurov A.T. va boshqalar. *Biologiya (evolyutsiya va ekologiya)*. Akademik litsey, kasb-hunar kollejlari uchun darslik. — T., 2003-y.
2. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. *Biologiya ta'limi texnologiyalari*. T.: «O'qituvchi», 2002-y.
3. *Ta'lim jarayonidagi noan'anaviy shakllar (metodik tavsiyanoma)*. Tuzuvchilar: A.T. G'ofurov, J.O. Tolipova, 1994-y.
4. G'ofurov A.T., Tolipova J.O. *«Umumiy biologiyani o'qitishning norasmiy usul va shakllari*. —T., 1992-y.